

Expresión de la realidad a través de la estética del lenguaje y la lectoescritura

Sandra Elena Londoño. ORCID: 0009-0002-3678-4890

Cómo citar: Londoño, S. E. (2024). Expresión de la realidad a través de la estética del lenguaje y la lectoescritura. En Repositorio IEMMM: proyectos de investigación y experiencias significativas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13823112>

Resumen.

Este artículo presenta una experiencia significativa realizada en el Colegio Gente Unida de Medellín, donde se buscó fortalecer la estética del lenguaje en los estudiantes de 6° a 11° y el CLEI formación para adultos. Mediante el uso del diario personal y el fomento de la lectoescritura. A través de una metodología activa y participativa, se promovió la reflexión, la escritura creativa y el análisis crítico, logrando que los estudiantes desarrollaran un uso más consciente y expresivo del lenguaje. Los resultados indican mejoras en la competencia escritural, el pensamiento crítico y el disfrute de la lectura y la escritura. Se concluye que el diario personal es una herramienta pedagógica valiosa para fomentar la creatividad y el desarrollo de habilidades lingüísticas en el aula. Se recomienda la implementación continua de esta práctica con ajustes según las necesidades de los estudiantes.

Palabras clave.

Cohesión; Coherencia; argumentación; ortografía, narración.

Abstract.

This article presents a significant experience carried out at the Colegio Gente Unida in Medellín, where the aim was to strengthen the aesthetics of language in students from 6th to 11th grade and the CLEI adult education. Through the use of a personal diary and the promotion of reading and writing. Through an active and participatory methodology, reflection, creative writing and critical analysis were promoted, achieving that students developed a more conscious and expressive use of language. The results indicate improvements in writing competence, critical thinking and the enjoyment of reading and writing. It is concluded that the personal diary is a valuable pedagogical tool to promote creativity and the development of linguistic skills in the classroom. The continued implementation of this practice is recommended with adjustments according to the needs of the students.

Keywords.

Cohesion; Coherence; argumentation; spelling, narration.

Introducción.

En los últimos años, se ha observado una creciente preocupación por las dificultades que enfrentan los

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

estudiantes en el desarrollo de hábitos de lectura y escritura, lo cual se refleja en un bajo rendimiento académico generalizado. Esta problemática se manifiesta particularmente en el Colegio Gente Unida del Municipio de Medellín, Antioquia, donde los estudiantes de los grados 6° a 11° y el CLEI formación para adultos, los cuales presentan deficiencias en su producción textual, interpretación y análisis crítico.

El presente estudio se enfoca en abordar esta necesidad educativa mediante la implementación de una estrategia basada en la estética del lenguaje. Según Vigotsky (1987), el lenguaje permite la codificación y decodificación de significados, actuando como una reconstrucción del pensamiento. Partiendo de esta premisa, se busca desarrollar las capacidades comunicativas y expresivas de los estudiantes a través de la redacción de un diario personal, integrando elementos de la estética del lenguaje para estimular la creatividad y el pensamiento crítico.

La relevancia de este estudio radica en su potencial para transformar las prácticas educativas tradicionales, ofreciendo un enfoque innovador que conecta la experiencia personal del estudiante con el aprendizaje formal de la lengua. Además, responde a la necesidad urgente de mejorar las habilidades de lectoescritura en un contexto donde la falta de hábitos de lectura impacta negativamente en el desempeño académico general.

El objetivo principal de esta investigación es desarrollar las capacidades comunicativas y expresivas de los estudiantes de 6° a 11° y el CLEI formación para adultos del Colegio Gente Unida Jóvenes por la Paz, a través de la redacción del diario personal, utilizando la

estética del lenguaje como herramienta pedagógica central.

Método.

Este estudio adopta un enfoque cualitativo con elementos de investigación-acción, buscando mejorar situaciones colectivas y producir resultados confiables. Se implementó un diseño socio-crítico, caracterizado por su naturaleza auto-reflexiva y su énfasis en la experiencia cotidiana y los intereses sociales.

Participantes: La población de estudio consistió en estudiantes de los grados 6° a 11° y el CLEI formación para adultos del Colegio Gente Unida en Medellín, Colombia. Cada grado estaba conformado por aproximadamente 40 a 48 estudiantes, con edades entre 10 y 18 años, Del Clei formación para adultos entre los 17 a 62 años.

Instrumentos y procedimiento: La principal herramienta de intervención fue la creación de diarios personales por parte de los estudiantes. Estos diarios incluían:

- Un escrito personal (texto narrativo y descriptivo)
- Una consulta de noticia con aporte crítico (texto argumentativo)
- Una consulta de frase célebre (texto expositivo)
- Una consulta de "píldora ortográfica" (texto expositivo)

Adicionalmente, se implementó un "picnic literario" como estrategia didáctica para motivar la lectura durante los descansos.

Análisis de datos: Se realizó una evaluación cualitativa y cuantitativa, observando aspectos como

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

creatividad, motivación, imaginación, comprensión, fluidez verbal, expresión oral/escrita, lenguaje, ortografía, intercambio y participación.

Resultados.

Los resultados del estudio revelan una mejora significativa en varios aspectos de las habilidades comunicativas de los estudiantes:

Motivación y autonomía: Los estudiantes mostraron un mayor interés por la expresión escrita y desarrollaron autonomía en la elaboración de sus diarios personales.

Enriquecimiento del vocabulario: Se observó una ampliación del léxico utilizado por los estudiantes en sus escritos.

Mejora en la presentación de trabajos: Los estudiantes demostraron un mayor cuidado y atención en la presentación formal de sus escritos.

Fortalecimiento de la comprensión e interpretación: Se evidenció una mejora en la capacidad de los estudiantes para comprender e interpretar textos diversos.

Desarrollo del pensamiento crítico: Los estudiantes mostraron una mayor capacidad para relacionar sus experiencias personales con el contexto social, como se evidencia en sus análisis de noticias.

Creatividad y expresión personal: Los diarios se convirtieron en un espacio de expresión libre y creativa, donde los estudiantes plasmaron sus vivencias y emociones.

Sin embargo, también se identificaron áreas de mejora:

Uso adecuado de secuencia de ideas
Ampliación del vocabulario

Mejora en la coherencia y cohesión textual

Conclusiones y recomendaciones.

La implementación de la estrategia basada en la estética del lenguaje y la creación de diarios personales ha demostrado ser efectiva para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes. Esta experiencia significativa ha generado un cambio positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimulando el desarrollo integral de los educandos.

Se recomienda:

A los establecimientos educativos: Mantener un enfoque continuo en la enseñanza de la lengua escrita y expresiva, reconociendo su importancia fundamental en el desarrollo humano.

A las Secretarías de Educación: Invertir en la dotación de bibliotecas escolares y en la formación del profesorado en estrategias didácticas innovadoras para la enseñanza de la lengua.

Al Ministerio de Educación: Aumentar el presupuesto destinado a recursos literarios y actividades dinámicas en diferentes áreas curriculares para fomentar un aprendizaje más significativo.

Este estudio destaca la importancia de enfoques innovadores en la educación lingüística y literaria, subrayando el potencial de la estética del lenguaje como herramienta para el desarrollo integral de los estudiantes en su preparación para la vida universitaria y profesional.

Referencias.

REPOSITORIO IEMMM

Proyectos de Investigación y Experiencias Significativas

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Cassany, D. (2006). TRAS LAS LÍNEAS. Sobre la lectura contemporánea.

<https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/libro/295-tras-las-lneaspdf-WB5V4-articulo.pdf>

Tabash, N. (2009) El Lenguaje Integral: una estrategia didáctica para fortalecer los procesos de comprensión de lectura y expresión escrita.

Vigotsky, L. S. (1987). Pensamiento y lenguaje. Editorial La Pléyade.